

АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗАТОРА НА ОСНОВЕ ИИ ТЕКСТОВ НА УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

Назаров Жавохиржон Назиржон угли

Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова
nazarovjavohir13@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11112298>

Абстрактный. Морфологические анализаторы на базе искусственного интеллекта используют алгоритмы машинного обучения, в частности модели глубокого обучения, для анализа и понимания морфологической структуры слов в узбекских текстах [1], [2]. Эти анализаторы используют большие наборы данных для изучения закономерностей, правил и вариаций языка, что позволяет им делать точные прогнозы относительно форм и значений слов. Использование нейронных сетей, таких как рекуррентные нейронные сети (РНС) и преобразователи, показало многообещающие результаты в улавливании контекстуальных нюансов морфологических изменений в узбекском языке.

Ключевые слова: морфологического анализа, морфологические анализаторы, гибкость моделей, текста в речь.

Значение морфологического анализа в узбекском языке. Узбекский язык, тюркский язык, на котором говорят преимущественно в Узбекистане, имеет богатую языковую структуру, характеризующуюся сложными морфологическими особенностями [3]. Морфологический анализ важен для понимания сложных отношений между различными формами слов, определения грамматических категорий и извлечения семантической информации. Для языков с агглютинативными свойствами, таких как узбекский, надежный морфологический анализатор становится незаменимым для точной обработки языка [4]. Advantages of AI-Based Morphological Analyzers:

- 1. Повышенная четкость:** Морфологические анализаторы на основе искусственного интеллекта демонстрируют более высокую точность определения морфологических признаков по сравнению с системами, основанными на правилах. Способность нейронных сетей обучаться на больших объемах данных позволяет им улавливать тонкие лингвистические нюансы, повышая точность морфологического анализа.
- 2. Адаптивность к языковым вариациям:** Гибкость моделей ИИ позволяет им адаптироваться к различным лингвистическим изменениям, существующим в узбекском языке. Будь то диалектические различия или новые языковые тенденции, анализаторы на основе искусственного интеллекта могут динамически адаптироваться к изменениям, что делает их более надежными в обработке реальных языковых сценариев.
- 3. Эффективность обработки больших наборов данных:** Морфологические анализаторы на основе искусственного интеллекта превосходно справляются с быстрой обработкой больших наборов данных, что делает их пригодными для таких

приложений, как комплексные лингвистические исследования, корпусный анализ и языковое моделирование.

Потенциальное влияние на лингвистические исследования и компьютерную лингвистику:

Интеграция морфологических анализаторов на базе искусственного интеллекта в исследования узбекского языка открывает новые пути для лингвистов и компьютерных лингвистов [5]. Исследователи могут глубже углубиться в морфологические тонкости узбекского языка, изучая закономерности и связи, которые раньше было трудно различить. Кроме того, создание таких анализаторов служит развитию лингвистических исследований и созданию объяснительных корпусов, помогающих развитию лингвистических ресурсов узбекского языка [6].

Приложения в обработке узбекского текста:

Практическое применение морфологических анализаторов узбекских текстов на базе искусственного интеллекта разнообразно и эффективно. Их можно использовать в:

1. **Получить информацию:** Улучшенный морфологический анализ повышает точность поисковых систем и позволяет пользователям более эффективно находить нужную информацию [7].
2. **Машинный перевод:** Морфологические анализаторы, работающие с помощью искусственного интеллекта, играют решающую роль в системах машинного перевода, которые позволяют осуществлять более точные и соответствующие контексту переводы с узбекского языка на другие языки.
3. **Системы преобразования текста в речь:** Расширенный морфологический анализ помогает повысить естественность и понятность систем преобразования текста в речь для узбекского языка, а также улучшить взаимодействие с пользователем.

Заключение.

В заключение, разработка и использование морфологических анализаторов на основе искусственного интеллекта для узбекских текстов свидетельствует о значительном скачке в области обработки естественного языка. Высокая точность, гибкость и эффективность, обеспечиваемые этими анализаторами, имеют большой потенциал для разработки практических приложений в лингвистических исследованиях, компьютерной лингвистике и обработке текста. Поскольку технологии продолжают развиваться, синергия между искусственным интеллектом и лингвистическим анализом обещает открыть новые возможности для понимания и обработки языков с богатой морфологической структурой, таких как узбекский.

References:

1. G. Matlatipov and Z. Vetulani, "Representation of uzbek morphology in prolog," in Aspects of Natural Language Processing, Springer, 2009, pp. 83–110.
2. M. Sharipov, J. Mattiev, J. Sobirov, and R. Baltayev, "Creating a morphological and syntactic tagged corpus for the Uzbek language," arXiv preprint arXiv:2210.15234, 2022.
3. U. Salaev, E. Kuriyozov, and C. Gómez-Rodríguez, "SimRelUz: Similarity and Relatedness

scores as a Semantic Evaluation Dataset for Uzbek Language,” in 1st Annual Meeting of the ELRA/ISCA Special Interest Group on Under-Resourced Languages, SIGUL 2022 - held in conjunction with the International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2022 - Proceedings, 2022, pp. 199–206. [Online]. Available: www.scopus.com

4. M. Sharipov, E. Kuriyozov, O. Yuldashev, and O. Sobirov, “UzbekTagger: The rule-based POS tagger for Uzbek language,” arXiv preprint arXiv:2301.12711, 2023.

5. E. Kuriyozov, U. Salaev, S. Matlatipov, and G. Matlatipov, “Text classification dataset and analysis for Uzbek language,” arXiv preprint arXiv:2302.14494, 2023.

6. M. Sharipov and O. Yuldashov, “UzbekStemmer: Development of a Rule-Based Stemming Algorithm for Uzbek Language,” arXiv preprint arXiv:2210.16011, 2022.

7. S. Matlatipov, H. Rahimboeva, J. Rajabov, and E. Kuriyozov, “Uzbek Sentiment Analysis Based on Local Restaurant Reviews,” in CEUR Workshop Proceedings, 2022, pp. 126–136. [Online]. Available: www.scopus.com